

Universidad
de los Llanos®

Compromiso con la paz y el desarrollo regional

Revista

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346-3910

Volumen 3 No 2 Julio - Diciembre 2016

Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos
VILLAVICENCIO - COLOMBIA

 /revistaGEON

 @RevistaGeon

<http://revistageon.unillanos.edu.co>

ECONOMÍA HUMANA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
INNOVACIÓN ORGANIZACIONES
TIC
GESTIÓN HUMANA
FINANZAS
INNOVACIÓN NEGOCIOS
MERCADOS
GESTIÓN HUMANA
NEGOCIOS
MERCADOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL
ECONOMÍA MANAGEMENT
ADMINISTRACIÓN
ORGANIZACIONES
BRANDING
TIC
GESTIÓN MANAGEMENT
SOSTENIBILIDAD
FINANZAS

EDITORIAL

El liderazgo adecuado para dirigir los aspectos ambientales en una organización, Por Dagoberto Torres Flórez

Para dirigir los aspectos ambientales de una organización, elegir un tipo de liderazgo como si fuera un menú o fórmula secreta para resolver un problema, sería necesario analizar algunos tipos de liderazgo. Del liderazgo moral se resalta la importancia de servir a la comunidad, de pensar en el bienestar colectivo como se puede sentir en nuestra actualidad con el tema de mejorar los hábitos y estilos de vida saludable, del cuidado del medio ambiente, de la responsabilidad social de mejorar la calidad de vida primando el interés general sobre el particular (Donaires Sánchez, 2003).

Con el liderazgo en valores la importancia que produce el líder sobre sus seguidores, provocando cambios a partir de la concientización acerca de la importancia y el valor de los resultados obtenidos tras la realización de las tareas asignadas, a esto se puede relacionar con la responsabilidad que tiene el líder respecto a imprimir en sus seguidores el cuidado hacia la gestión ambiental, el cuidado del medio, como valor a los objetivos organizacionales, buscando el equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico (Nader & Castro Solano, 2007).

Los conceptos de Mintzberg sobre el liderazgo Empresarial donde indica que el papel más importante del líder es influir en otros para lograr el entusiasmo los objetivos planteados y si las organizaciones se plantean metas de lograr un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, es llevar al sentir y apropiación de cada empleado. Se percibe gran afinidad en relación a los estilos de liderazgo que inicia con las habilidades que se deben tener como lo son las humanas, las técnicas y las conceptuales, buscando aplicarlas en los diferentes contextos (Gómez Ortiz, 2006).

Existe el liderazgo visionario, habla del como los conceptos hablan de influir de lograr metas, de llegar a sinergias, pero como centraba el artículo a ser agentes de cambio y

transformación de la cultura, por ello el visionario debe generar una cultura de rafting con una probabilidad de generación del conocimiento, acompañando hasta el final y de forma activa (Pérez Uribe, 2006).

Entonces no es elegir el tipo de liderazgo es entender el papel de cómo llevar a la organización hacia sus objetivos sus metas, de ver a las personas como humanos como lo que son, de comprender la necesidad de incrementar nuestros valores y la forma como se perciben, de trabajar en equipo de lograr sinergia de crear conciencia respecto a la necesidad de buscar un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, que nos permita ser sostenibles y no afectar las futuras generaciones, y a esto siempre buscar que prevalezcan los intereses generales sobre los particulares.

Dagoberto Torres Flórez

Director - Editor Revista GEON

[@dagoto](#)

[@RevistaGEON](#)

¡Animo a escribir!

Donaires Sánchez, P. (2003). El liderazgo moral. *Deontología Forense, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNC, Perú*, 37 a 72.

Gómez Ortiz, R. A. (2006). El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, pequeñas y medianas empresas. *Universidad & Empresa, Universidad del Rosario*, 62-91. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217476004>

Nader, M., & Castro Solano, A. (2007). Influencia de los valores sobre los estilos de Liderazgo: un análisis según el modelo de liderazgo transformacional - transaccional de Bass. *Universitas Psychologica, Universidad Javeriana*, 689-698. Obtenido de <http://recursostic.javeriana.edu.co/sitio/psychologica/scs/articulo.php?id=150>

Pérez Uribe, R. (2006). Liderazgo Visionario: Centro de Conocimiento. *Revista EAN*, 79-86.